

Toestemmingsformulier deelnemer

Communicatie- en BCI-behoefte bij kinderen en adolescenten met ernstige cerebrale parese (CP)

Wat wij bedoelen met 'praten':

In deze vragenlijst gebruiken we het woord '**praten**'. Met '**praten**' bedoelen we spreken, communiceren, en duidelijk maken wat je wilt, eventueel via een hulpmiddel.

Waar gaat dit onderzoek over?

Sommige kinderen en jongeren met ernstige cerebrale parese (CP) hebben moeite met praten, of kunnen niet praten. Daarom doen we onderzoek naar een nieuwe techniek genaamd Brein-Computer Interfaces (BCI's). Een BCI maakt het mogelijk om een apparaat te bedienen met de hersensignalen. Met BCI's hopen we dat je in de toekomst kunt praten zonder je mond te gebruiken. Je kunt dan met je hersenen een computer laten zeggen wat je wilt.

Nu willen we weten wat ouders/verzorgers vinden dat hun kind met ernstige CP nodig heeft om beter te praten. Ook willen we weten of BCI's voor hen interessant zijn.

Deze vragenlijst bestaat uit drie onderdelen:

- Algemene vragen over u en uw kind
- Vragen over de hulpmiddelen van uw kind
- Brein-Computer Interfaces (BCI's)

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer **20 minuten**.

Bij het verwerken van uw antwoorden zorgen we ervoor dat uw privacy beschermd blijft.

Wij danken u alvast voor uw tijd.

Toestemmingen

Hieronder stellen wij u twee vragen over hoe wij met uw gegevens mogen omgaan. In de informatiebrief die u van ons kreeg staat een toelichting.

Ik geef toestemming om mijn persoonsgegevens 30 jaar te bewaren en te gebruiken voor toekomstig onderzoek op het gebied van CP, praten en BCI's.

Ja Nee

Ik geef toestemming om de gecodeerde onderzoeksgegevens openbaar te maken op het internet, wanneer een artikel met daarin deze gegevens is gepubliceerd.

'Gecodeerd' betekent dat we uw persoonsgegevens (zoals uw naam) weglaten.

Ja Nee

Klik op 'verder' als u de informatiebrief heeft begrepen, en toestemming geeft voor het meedoen aan dit onderzoek. Ook geeft u dan toestemming voor het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek.

Deel 1: Vragen over u en uw kind

Deel 1: Vragen over u en uw kind

Uw leeftijd:

Uw geslacht:

Man Vrouw Vertel ik liever niet

In welke provincie woont u?

In welk land woont u?

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

U klikte op 'Anders'.

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

Bent u een ouder of verzorger van een kind met cerebrale parese (CP)?

- Ja Nee

**Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
Deze vragenlijst is alleen voor ouders/verzorgers van een kind met CP.**

Vanaf hier gaan de vragen over uw kind met CP.

Wat is de leeftijd van uw kind?

**Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
Deze vragenlijst is alleen voor ouders/verzorgers van een kind van 8 t/m 25 jaar met CP.**

Wat is het geslacht van uw kind?

- Jongen/Man Meisje/Vrouw Vertel ik liever niet

Kan uw kind met CP verstaanbaar spreken voor onbekenden?

- Ja, mijn kind spreekt verstaanbaar voor onbekenden Nee, mijn kind spreekt niet of nauwelijks verstaanbaar voor onbekenden

**Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.
Deze vragenlijst is alleen voor ouders/verzorgers van kinderen met CP, die niet of nauwelijks verstaanbaar zijn voor onbekenden.**

Artsen delen tegenwoordig kinderen met CP in met GMFCS niveaus.

GMFCS staat voor Gross Motor Function Classification System. Dit gaat over het grof motorisch functioneren van uw kind.

Als u het GMFCS niveau van uw kind weet, dan kunt u dit hieronder aangeven.

- GMFCS niveau I
 GMFCS niveau II
 GMFCS niveau III
 GMFCS niveau IV
 GMFCS niveau V
 GMFCS niveau weet ik niet (meer)

Welke vorm van CP heeft uw kind?

- De spieren bewegen onwillekeurig (dyskinetische CP)
 De spieren voelen stijf en strak (spastische CP) aan één kant van het lichaam, dus óf links óf rechts (unilateraal, hemiparese)
 De spieren voelen stijf en strak (spastische CP) aan beide kanten van het lichaam, dus links én rechts (bilateraal, diplegie, paraplegie, tetraplegie, quadriplegie)

Uw kind maakt schokkerige bewegingen (atactische CP)

Dat weet ik niet (meer)

Anders, namelijk:

Krijgt uw kind onderwijs (op school of thuis)?

Ja

Nee, maar vroeger wel

Nee, en vroeger ook niet

Anders, namelijk:

Naar welke school gaat uw kind?

U gaf aan dat het type school van uw kind niet in de lijst stond.

Wat is het type school van uw kind?

Wat is het schoolniveau van uw kind?

U gaf aan dat het schoolniveau van uw kind niet in de lijst stond.

Wat is het schoolniveau van uw kind?

Wat is het opleidingsniveau van uw kind?

U gaf aan dat het opleidingsniveau van uw kind niet in de lijst stond.

Wat is het opleidingsniveau van uw kind?

Naar welke school ging uw kind voor het laatst?

Wat is het hoogst genoten schoolniveau van uw kind?

U gaf aan dat het schoolniveau van uw kind niet in de lijst stond.

Wat is het hoogst genoten schoolniveau van uw kind?

Wat is het hoogst genoten opleidingsniveau van uw kind?

U gaf aan dat het opleidingsniveau van uw kind niet in de lijst stond.

Wat is het hoogst genoten opleidingsniveau van uw kind?

Wat is de (geschatte) ontwikkelingsleeftijd van uw kind?

Dit is het einde van deel 1 van de vragenlijst. Hierna volgt deel 2 van de vragenlijst.

Deel 2: Vragen over de communicatiehulpmiddelen van uw kind

Deel 2: Vragen over de belemmeringen van uw kind, en over de hulpmiddelen die uw kind gebruikt om te praten

In deel 2.1 vragen we of uw kind last heeft van bepaalde belemmeringen, en of die belemmeringen het praten lastiger maken.

In deel 2.2 vragen we welke hulpmiddelen uw kind gebruikt om te praten.

In deel 2.3 vragen we in welke situaties uw kind het hulpmiddel kan gebruiken.

In deel 2.4 vragen we wat uw kind nodig heeft en wat u zou willen veranderen aan het praten.

Deel 2.1: Belemmeringen

Hieronder staan voorbeelden van belemmeringen. We willen graag weten of uw kind hier last van heeft (nooit, soms, vaak/altijd).

Als u niet weet of uw kind hier last van heeft, klik dan op 'Dat weet ik niet'.

	Nee, nooit	Ja, soms	Ja, vaak of altijd	Dat weet ik niet
Heeft uw kind moeite met bewegen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heeft uw kind moeite met horen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heeft uw kind moeite met zien?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heeft uw kind moeite om te begrijpen wat er gezegd wordt?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heeft uw kind moeite met het begrijpen van gezichtsuitdrukkingen of handgebaren (non-verbale signalen)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heeft uw kind moeite om aandacht te houden bij een gesprek?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heeft uw kind moeite met denken (bv intelligentie, kennis verwerken, concentratie, geheugen)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heeft uw kind moeite met leren lezen of woorden spellen?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heeft uw kind moeite om zijn/haar hulpmiddelen goed te gebruiken om te praten?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hebben andere mensen genoeg tijd of geduld om te praten met uw kind?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hebben andere mensen moeite om uw kind goed te begrijpen wanneer hij/zij praat?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hebben andere mensen moeite om de hulpmiddelen van uw kind goed te gebruiken om te praten met uw kind?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

In de vorige vraag gaf u aan van welke belemmeringen uw kind last heeft. Die belemmeringen staan hieronder.

*Nu willen we graag weten of het door die belemmeringen ook lastiger is voor uw kind om te praten (**niet, bijna niet, een beetje, veel, erg veel**).*

Hoe veel moeilijker is het praten voor uw kind door deze belemmeringen? Met **praten** bedoelen we ook hier: **'spreken, communiceren, duidelijk maken wat je bedoelt'**.

	Niet	Bijna niet	Een beetje	Veel	Erg veel
Moeite hebben met bewegen maakt het praten voor mijn kind moeilijker	<input type="radio"/>				
Moeite hebben met horen maakt het praten voor mijn kind moeilijker	<input type="radio"/>				
Moeite hebben met zien maakt het praten voor mijn kind moeilijker	<input type="radio"/>				
Moeite hebben met begrijpen wat er gezegd wordt maakt het praten voor mijn kind moeilijker	<input type="radio"/>				
Moeite hebben met het begrijpen van non-verbale signalen (bijv. gezichtsuitdrukkingen of handgebaren) maakt het praten voor mijn kind moeilijker	<input type="radio"/>				
Moeite hebben met aandacht houden bij een gesprek maakt het praten voor mijn kind moeilijker	<input type="radio"/>				
Moeite hebben met denken (bv intelligentie, kennis verwerken, concentratie, geheugen) maakt het praten voor mijn kind moeilijker	<input type="radio"/>				
Moeite hebben met leren lezen of spellen maakt het praten voor mijn kind moeilijker	<input type="radio"/>				

Niet Bijna niet Een beetje Veel Erg veel

De hulpmiddelen van mijn kind zijn niet goed bruikbaar voor mijn kind om te praten. Dit maakt het praten voor mijn kind moeilijker

Andere mensen hebben niet genoeg tijd of geduld om te praten met mijn kind. Dit maakt het praten voor mijn kind moeilijker

Andere mensen kunnen mijn kind niet goed begrijpen wanneer mijn kind met ze praat. Dit maakt het praten voor mijn kind moeilijker

Andere mensen kunnen de hulpmiddelen van mijn kind niet goed gebruiken om te praten met mijn kind. Dit maakt het praten voor mijn kind moeilijker

Als er (nog) iets anders is wat het praten moeilijker maakt voor uw kind, dan kunt u dat hieronder invullen. Geeft u daarbij alstublieft aan hoe veel dat het praten moeilijker maakt ('bijna niet', 'een beetje', 'veel', 'erg veel').

Deel 2.2: Hulpmiddelen die uw kind gebruikt om te praten

Hieronder kunt u aanvinken op welke manier(en) uw kind praat.

Er zijn drie categorieën:

1) Zonder hulpmiddel, of met een eenvoudig hulpmiddel (zoals een letterkaart of communicatieboek)

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z		

2) Een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem)

3) Een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem)

Vinkt u hieronder alstublieft per categorie alle opties aan die voor uw kind van toepassing zijn.

Als een categorie niet van toepassing is voor uw kind, klik dan '**Niet van toepassing**'.

Als u niet weet of de categorie van toepassing is voor uw kind, klik dan '**Dat weet ik niet**'.

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z		

Categorie 1: Mijn kind praat zonder hulpmiddel, of met een eenvoudig hulpmiddel (zoals een letterkaart of communicatieboek), namelijk op deze manier(en):

- Het maken van geluiden, klanken of woorden
- Met de ogen knipperen
- Oogbewegingen maken
- Bewegingen in het gezicht (zoals mond, tong en/of wenkbrauwen)
- Bewegingen met hand(en)/vinger(s)
- Bewegingen met voet(en)
- Bewegingen met het hoofd
- Een letterbord/letterkaart gebruiken
- Een communicatieboek gebruiken
- Mijn kind doet (nog) iets anders met zijn/haar lichaam (met of zonder letterkaart/communicatieboek) om te praten, namelijk:

- Niet van toepassing:** Mijn kind gebruikt **geen** van de hierboven genoemde manieren om te praten
- Dat weet ik niet**

Categorie 2: Mijn kind praat via een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem), op deze manier(en):

Het indrukken van één of meerdere knoppen

Anders, namelijk:

Niet van toepassing: Mijn kind praat **niet** met een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem)

Dat weet ik niet

Categorie 3: Mijn kind praat via een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem), dat mijn kind bedient op deze manier(en):

Het indrukken van één of meerdere knoppen

Een muis

Een joystick

Een blaas-zuig schakelaar

Een tongschakelaar

Een hoofdschakelaar

Een aanraakscherm (touchscreen)

Oogbesturing (eye tracker)

Een camera die bewegingen van het gezicht volgt

Anders, namelijk:

Niet van toepassing: Mijn kind praat **niet** met een tablet/computer/dynamisch systeem

Dat weet ik niet

Deel 2.3: Situaties waarin uw kind zijn/haar hulpmiddelen gebruikt om te praten

Hieronder vragen we u waar en met wie uw kind praat via de manieren die u eerder aanklikte.

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z		

De volgende vragen gaan over de categorie: **Zonder hulpmiddel, of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart of communicatieboek.**

Waar kan uw kind deze manier van praten (zonder hulpmiddel of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart of communicatieboek) gebruiken?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Thuis
- Andere binnenlocatie(s)
- Buiten
- Anders, namelijk:

Met wie kan uw kind praten op deze manier praten (zonder hulpmiddel of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart of communicatieboek)?

- Maximaal 2 mensen, mits vertrouwd en getraind
- Meer dan 2 mensen, mits vertrouwd en getraind
- Meer dan 2 mensen, ongeacht wel of niet getraind
- Anders, namelijk:

Waarvoor kan uw kind deze manier van praten (zonder hulpmiddel of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart of communicatieboek) gebruiken?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Ouder of verzorger roepen
- Functioneel gesprek (bijv. informatie uitwisselen (zoals over de verzorging), of het bestellen van brood of een ijsje)
- Persoonlijk gesprek (bijv. emoties uiten, praten over koetjes en kalfjes, discussiëren met familie of vrienden)
- Onderwijs (thuislessen of op school)
- Spelletjes spelen (bijv. op computer/tablet)
- Artistiek uiten (zoals tekenen, schilderen, muziek maken, bijv. op computer/tablet)
- Anders, namelijk:

We zijn benieuwd waarover u wel en niet tevreden bent bij deze manier van praten (zonder hulpmiddel of met een eenvoudig hulpmiddel zoals een letterkaart of communicatieboek).

	Ja	Nee	Dat weet ik niet
Het is snel genoeg om mijn kind te laten zeggen wat hij/zij wil zeggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het doet wat mijn kind wil dat het doet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is gemakkelijk te doen of te gebruiken door mijn kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Als u uw antwoorden wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Hoe tevreden bent u over deze manier van praten?

Zeer ontevreden
 Ontevreden
 Neutraal
 Tevreden
 Zeer tevreden

Als u uw antwoord wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Welke voordelen heeft deze manier van praten volgens u?

Welke nadelen heeft deze manier van praten volgens u?

De volgende vragen gaan over de categorie: **Een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem).**

Hoe heet (of omschrijf) de simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem) die uw kind gebruikt om te praten.

Waar kan uw kind praten via een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem)?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Thuis
- Andere binnenlocatie(s)
- Buiten
- Anders, namelijk:

Met wie kan uw kind praten via een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem)?

- Maximaal 2 mensen, mits vertrouwd en getraind
- Meer dan 2 mensen, mits vertrouwd en getraind
- Meer dan 2 mensen, ongeacht wel of niet getraind
- Anders, namelijk:

Waarvoor kan uw kind een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem) gebruiken om te praten?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Ouder of verzorger roepen
- Functioneel gesprek (bijv. informatie uitwisselen (zoals over de verzorging), of het bestellen van brood of een ijsje)
- Persoonlijk gesprek (bijv. emoties uiten, praten over koetjes en kalfjes, discussiëren met familie of vrienden)
- Onderwijs (thuislessen of op school)
- Spelletjes spelen (bijv. op computer/tablet)
- Artistiek uiten (zoals tekenen, schilderen, muziek maken, bijv. op computer/tablet)
- Anders, namelijk:

We zijn benieuwd waarover u wel en niet tevreden bent bij een simpele spraakcomputer (tekst-apparaat/statisch systeem) om te praten.

	Ja	Nee	Dat weet ik niet
Het is snel genoeg om mijn kind te laten zeggen wat hij/zij wil zeggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het doet wat mijn kind wil dat het doet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is snel genoeg op te starten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is gemakkelijk te gebruiken door mijn kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Als u uw antwoorden wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Hoe tevreden bent u over u deze manier van praten?

Zeer ontevreden

Ontevreden

Neutraal

Tevreden

Zeer tevreden

Als u uw antwoord wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Welke voordelen heeft deze manier van praten volgens u?

Welke nadelen heeft deze manier van praten volgens u?

*De volgende vragen gaan over de categorie: **Een high-tech hulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem).***

Hoe heet (of omschrijf) het high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem) dat uw kind gebruikt om te praten?

Waar kan uw kind praten via een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem)?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Thuis
- Andere binnenlocatie(s)
- Buiten
- Anders, namelijk:

Met wie kan uw kind praten via een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem)?

- Maximaal 2 mensen, mits vertrouwd en getraind
- Meer dan 2 mensen, mits vertrouwd en getraind
- Meer dan 2 mensen, ongeacht wel of niet getraind
- Anders, namelijk:

Waarvoor kan uw kind een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem) gebruiken om te praten?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Ouder of verzorger roepen
- Functioneel gesprek (bijv. informatie uitwisselen (zoals over de verzorging), of het bestellen van brood of een ijsje)
- Persoonlijk gesprek (bijv. emoties uiten, praten over koetjes en kalfjes, discussiëren met familie of vrienden)
- Onderwijs (thuislessen of op school)
- Spelletjes spelen (bijv. op computer/tablet)
- Artistiek uiten (zoals tekenen, schilderen, muziek maken, bijv. op computer/tablet)
- Anders, namelijk:

We zijn benieuwd waarover u wel en niet tevreden bent bij een high-tech communicatiehulpmiddel (tablet/computer/dynamisch systeem) om te praten.

	Ja	Nee	Dat weet ik niet
Het is snel genoeg om mijn kind te laten zeggen wat hij/zij wil zeggen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het doet wat mijn kind wil dat het doet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is snel genoeg op te starten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Het is gemakkelijk te gebruiken door mijn kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Als u uw antwoorden wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Hoe tevreden bent u over deze manier van praten?

Ze er tevreden On tevreden Ne utraal Te vreden Ze er tevreden

Als u uw antwoord wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Welke voordelen heeft deze manier van praten volgens u?

Welke nadelen heeft deze manier van praten volgens u?

Deel 2.4: Wensen en behoeften

Als u een idee heeft over de wensen of behoeften van u en/of uw kind om beter te kunnen praten, dan kunt u dit hier invullen:

Dit is het einde van deel 2 van de vragenlijst. Hierna volgt deel 3 van de vragenlijst.

Deel 3: Brein-Computer Interface

De volgende vragen gaan over Brein-Computer Interfaces (BCIs) in het algemeen.

Een BCI is een techniek waarmee iemand een apparaat kan bedienen met zijn/haar hersensignalen.
Hoe een BCI werkt, leggen we u later in deze vragenlijst uit met 3 korte uitlegfilmpjes.

Deel 3.1: BCI ervaring

Had u vóór vandaag al eens over BCI bij mensen gehoord? Zo ja, hoe?

Meerdere antwoorden zijn mogelijk.

- Ja, ik heb ooit zelf een BCI geprobeerd te gebruiken. Ik was dus zelf de gebruiker.
- Ja, mijn kind met CP heeft ooit een BCI geprobeerd te gebruiken
- Ja, ik heb ooit gezien dat iemand (anders dan ikzelf of mijn kind met CP) een BCI testte of gebruikte (bijvoorbeeld tijdens een evenement, TV programma, documentaire)
- Ja, ik heb ooit gelezen over iemand die een BCI testte of gebruikte (bijvoorbeeld in een onderzoeksartikel/studieboek, nieuwsartikel)
- Nee, ik heb niet eerder gehoord over BCI bij mensen

Wat was uw mening over de BCI waar het toen over ging?

Zeer negatief

Negatief

Neutraal

Positief

Zeer positief

Als u uw keuze wilt toelichten (welke BCI-ervaring(en), waarom positief/negatief, wat voor type BCI), dan kan dat hier:

Deel 3.2: BCI algemeen

Deze vragen gaan over BCIs die het praten (communiceren) makkelijker kunnen maken.

Hieronder ziet u een kort filmpje met uitleg over wat een Brein-Computer Interface (BCI) is en hoe een BCI in het algemeen werkt.

0:00 / 1:21

Wat zou een BCI kunnen betekenen voor uw kind, en waarvoor zouden BCI's interessant kunnen zijn?

Deel 3.3: Manieren om een BCI te bedienen

Hieronder ziet u een kort filmpje met uitleg over twee manieren waarmee iemand een BCI kan bedienen.

Het gaat hierbij om 1) hersenactiviteit tijdens het inbeelden van een beweging of een beweging proberen te maken, 2) reactie van de

hersenen op knipperende letters/symbolen.

0:00 / 1:10

Als beide manieren om een BCI te bedienen even goed zouden werken, hoe geschikt zou u deze manieren dan vinden voor uw kind?

Zeer ongeschikt Ongeschikt Neutraal Geschikt Zeer geschikt

Beweging inbeelden of
proberen uit te voeren

Knipperende
letters/symbolen

Als u uw keuze over deze manieren om een BCI te bedienen wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Deel 3.4: Manieren om hersenactiviteit te meten

Hieronder volgt een kort filmpje met uitleg over twee manieren om hersenactiviteit te meten.
Het gaat hierbij om 1) elektroden aan de buitenkant van het hoofd, en 2) elektroden onder de schedel.

0:00 / 1:22

Als beide manieren om hersenactiviteit te meten even goed zouden werken, hoe geschikt zou u deze manieren van meten dan vinden voor uw kind?

Zeer ongeschikt Ongeschikt Neutraal Geschikt Zeer geschikt

Elektroden aan de buitenkant van het hoofd (geen operatie, dagelijks opzetten, zichtbaar voor anderen omdat de elektroden op het hoofd zitten)

Elektroden onder de schedel (een operatie, niet dagelijks opzetten, niet zichtbaar voor anderen omdat de elektroden onder de schedel liggen)

Als u uw keuze over deze manieren van meten wilt toelichten, dan kunt u dit hier invullen:

Deel 3.5: Opmerkingen

Tot slot, als u nog opmerkingen, ideeën of suggesties heeft, kunt u dit hier invullen:

Indien u nog iets wilt veranderen in uw antwoorden, kunt u nu nog terug gaan in de vragenlijst.

Zodra u "verder" klikt kunt u uw antwoorden niet meer veranderen en zullen uw antwoorden worden opgeslagen.

Ik geef toestemming om mij eventueel na dit onderzoek te vragen of ik wil meedoen met een vervolgonderzoek.

Ja Nee

Zou u na het afronden van het onderzoek de resultaten willen weten?

Ja Nee

Zou uw kind met CP ook willen meedoen met het onderzoek? Dat kan door het beantwoorden van een klein aantal vragen in een gesprek (thuis of online) of via een online vragenlijst, afgestemd op de leeftijd en de manier van praten van uw kind.

Ja, u mag mij mailen (naar het e-mailadres waarop ik deze vragenlijst ontvang)

Ja, de andere ouder/verzorgers van mijn kind heeft al aangegeven dat u hem/haar mag mailen. Eventuele opmerkingen:

Nee

Dat weet ik nog niet, u mag mij mailen (naar het e-mailadres waarop ik deze vragenlijst ontvang)

Anders, namelijk: